

»Der vornehme Pöbel«: Varnhagen von Ense über den Adel (1838ff.)

Der sittenlose Adel

Bei Dr. H. Franck. Ernstes Gespräch über den öffentlichen Zustand Europa's, das Benehmen der Fürsten und Regierungen, die Schwelgereien und Feste der Höfe, der Vornehmen und Reichen, über das Steigen des Luxus und der Armuth, die Schwäche und Geistlosigkeit, die Treulosigkeit und Bosheit in den obern Regionen [...] dieses Luderleben [...]. Und die Heuchlerwirthschaft, die Frömmelei, das Kirchenthum! —¹

Varnhagen von Ense äußert sich in seinen Tagebüchern regelmäßig und in einer Weise über die Sittenlosigkeit des Adels, die deutlich macht, dass er dies nicht als bloße Einzelfälle, sondern als Symptom eines moralischen Verfalls der oberen Stände betrachtet. Er hält zahlreiche Vorfälle und Skandale fest, die von Korruptionsvorwürfen in den höchsten Staatsämtern bis hin zu sittlichen Entgleisungen des Adels reichen.

Seine Kritik hat verschiedene Schwerpunkte: Varnhagen beschreibt die höheren gesellschaftlichen Kreise oft als Schauplatz von »Schwäche und Geistlosigkeit«, »Treulosigkeit und Bosheit«. Er beklagt den Verlust der moralischen Integrität und spricht von deren »Luderleben«, mit dem sie selbst eine Voraussetzung für eine Revolution schaffen würden:

Von jeher ist der erste Anlauf zur Freiheit, der erste Widerspruch gegen heuchlerische und pedantische Autorität auf diesem Gebiete des Sinnlichen geschehen, hier ist der Kampf am sichersten gewonnen, weil die Gegenseite selbst dafür die zahlreichsten Kräfte liefert, die Vornehmen und Reichen, die sich von den Fesseln der Sittlichkeit längst befreit haben.²

Ein wiederkehrendes Motiv ist die Bezeichnung des Adels als »vornehmer Pöbel«:³

1 27.5.1853

2 15.5.1853

3 20.9.1838; 23.2.1845 u. öfter)

Der Pöbel trägt seidne Kleider, man darf ihn nicht in Lumpen suchen.⁴

Varnhagen beobachtet eine »Verwilderung aller Begriffe« und eine tiefe Unsittlichkeit, wobei oft nur äußere Faktoren wie Titel oder »gute Bissen« zählten, während der sittliche Wert hinter gesellschaftlichen Formen verschwinde.⁵ Er konstatiert, dass in den oberen Regionen »Niederträchtigkeit, Schamlosigkeit und Bosheit«⁶ herrschten und die dortige Erziehung oft zu »Unredlichkeit und Lügen«⁷ führe.

Die Sittenlosigkeit manifestiert sich für Varnhagen auch in der politischen Unzuverlässigkeit. Er bezichtigt die herrschenden Kreise der »Lüge, Verwirrung, Dummheit und Gemeinheit«.⁸ Privat dokumentiert er zahlreiche Skandale innerhalb des Adels und des Königshauses, wie etwa die unglücklichen Lebenswege der Töchter des Prinzen August von Preußen, »niederträchtige Heirathen«⁹ aus reinem Eigennutz oder einen Vorfall im »Hotel du Nord«:

In der Nacht vom Freitag zum Sonnabend war im Hotel du Nord unter den Linden großer Lärm. Der Jockey-Klub war versammelt, und in Folge der stattgehabten Pferderennen sehr belebt. Man trank und jubelte tief in die Nacht hinein. Mitten in diese Fröhlichkeit trat ein Fremder, man fragte ihn, was er wolle? er erwiderte: »Ich will einmal sehen, was hier vorgeht!« Man sagte ihm, er möchte sich entfernen. Als er hierauf zu erkennen gab, er sei ein Polizeibeamter, fühlten sich die vornehmen Junker und aristokratischen Offiziere erst recht gereizt, es kam zu heftigen Reden, ja Thätlichkeiten. Auf den Pfiff des Polizeimanns war gleich eine Anzahl Konstabler versammelt, die Widersetzlichen sollten verhaftet werden, die Offiziere wollten sich nicht verhaften lassen. Ein Herr von Prillwitz sprang während des Lärms aus dem Fenster und eilte zu Hinckeldey. Die Offiziere fordern Genugthuung, die Polizei ihrerseits auch. —

(Ein Prinz von Mecklenburg war dabei, ein Prinz von Hohenlohe. Der Polizeilieutenant Dam ist erst verspottet worden — man warf seinen Helm unter den Tisch, da gehöre er hin — dann geprügelt. Einer zog den Degen und wollte »den Hund todtstechen«. Es war nicht nur ein Trink- sondern auch ein Spielgelag; nach einigen Angaben hätte der Wirth selbst, aus Furcht vor Strafe, die Polizei herbeigerufen um das Hasardspiel zu hindern. Die verschiedensten Angaben laufen umher. Die Polizei wendet die größte Sorgfalt an, um die Sache zu vertuschen, nicht in die Zeitungen kommen zu lassen.)¹⁰

4 15.7.1849
5 7.10.1853
6 16.11.1848
7 7.7.1853
8 1.2.1853
9 7.10.1853
10 24.6.1855

Varnhagen konstatiert einen politischen und privaten Sittenverfall. Die Lebensweise der Junker-Abgeordneten in Berlin schildert er folgendermaßen:

Frühmorgens schon Saufgelage, Austern, Champagner, Nachmittags hohes Spiel, Abends Theater und Liederlichkeit, bei allem wüsten Thun ein frömmelndes Gleißeln. Sauberes Volk!¹¹

Bei festlichen Anlässen am Hofe zeigten sich Garde- und Hofoffiziere oft wie »hungrige Wölfe«, die gierig über Champagner und Trüffelpasteten herfielen und sich bis zur »widrigsten Unanständigkeit« betranken.¹²

Die aristokratischen Frauen, für Varnhagen »wahre Megären« und »Furien«, gingen in ihrem Hass auf die Revolution so weit, sich die völlige Zerstörung Berlins durch Kartätschenschüsse zu wünschen:

Unsere adlichen Weiber sind ganz des Teufels, wahre Furien, die ihre Bosheit mit größtem Unverstand treiben! Die alte Vettel Gräfin * [Gräfin Pauline Neale], die bittergiftige Gräfin von Münster, die einst leichtfertige Hofdame jetzt alte Klatsche Gräfin von * [Gräfin von Hacke], die ganz gemein gewordene Frau von * [Frau von Wildenbruch] &c. sind wahre Megären, voll Blutdurst und Frevelmuth, und dieses Geschmeiß nennt sich christlich, läuft in die Kirchen und hört die feigen Prediger toben, die durch ihren Eifer vergessen machen möchten, daß sie einen schwachen Augenblick gehabt und an das Volk geglaubt.¹³

Seine Verachtung gipfelt in der wiederholten Forderung, dass Deutschland (und Europa) »abgeschäumt« werden müssten.¹⁴ Er definiert diesen »Schaum« als das Oberste und zugleich Schlechteste der Gesellschaft, das durch Luxus und Prachtliebe das Bessere verdeckt. Diese Klasse hänge nur mit dem Schlechten, mit der »Habsucht und Eitelkeit«, zusammen:

Unser politischer Zustand offenbart den größten sittlichen Verderb. Lüge und Gemeinheit treten überall mit frecher Stirne hervor; die Wahrheit, die Redlichkeit gelten nichts mehr; je höher hinauf, desto niederträchtiger ist die Gesinnung [...].¹⁵

Der reaktionäre Adel

Varnhagen widmet der Schilderung und scharfen Kritik des reaktionären Adels, den er meist als »Junkerparthei« oder »Kreuzzeitungsparthei« bezeichnet, breiten Raum. Er beschreibt diese Kreise als eine eigennützige Elite, die

11 9.3.1853
12 19.3.1854
13 16.5.1850
14 10.8.1853
15 7.12.1848

den Staat und sogar das Königthum ihren eigenen Standesinteressen unterordnen will.

Trotz ihrer äußeren Ergebenheit, betont Varnhagen, würden viele Junker den König Friedrich Wilhelm IV. innerlich verachten und ihn als »schwankend« oder »phantastisch« verspotten, solange er ihren radikalen Forderungen nach vollständiger Rückkehr zum Absolutismus nicht nachkomme. Sie würden ihn durch tückische Ratschläge absichtlich in der öffentlichen Meinung zu Grunde richten. Varnhagen kommt zu dem Schluss, dass diese Form der aristokratischen Opposition für das Königthum gefährlicher sei als die demokratische Bewegung, da sie die Autorität von innen heraus aushöhle, während sie nach außen den Schein der Ehre wahre:

Die Kreuzzeitungspartei, die den König mißachtet und haßt, geht recht eigentlich darauf aus, ihn in der Meinung zu Grunde zu richten. Während sie selbst immer so thut, als sei sie lauter Verehrung, Bewunderung, Liebe, drängt sie ihn stets zu Handlungen und Aussprüchen, die ihm beim Volk alles entziehen, so daß er nichts behält, als die Scheinbezeugungen der Parthei und der zur tiefsten Knechtschaft herabgewürdigten Behörden.¹⁶

Dazu gehören u.a. die Gebrüder von Gerlach: Ludwig von Gerlach, der Präsident des Abgeordnetenhauses, wird von Varnhagen oft als »Hanswurst« oder »Possenreißer« verspottet:

Gerlach hat die schamlosesten Frechheiten herausgewürgt, ein schmutziger, giftgeschwollener Possenreißer! In's Zuchthaus gehört er! —¹⁷

Sein Bruder, der Generaladjutant Leopold von Gerlach, gilt ihm als einflussreicher Intrigant der »Kamarilla«, der den König im Sinne der Reaktion bevormundet und gegen den Prinzen von Preußen aufhetzt.

Den Freiherr von Senfft-Pilsach bezeichnet Varnhagen mit der Nationalzeitung als einen »Ultra« von »großer tatsächlicher Unkenntniß« und »erstaunlich beschränktem Gesichtskreis«,¹⁸ der dennoch mit größter Anmaßung auftrete, Graf von Voß-Buch wird als der »finstre Ultra« charakterisiert, der als Geldgeber der Kreuzzeitung fungierte und eine reaktionäre Kirchenpolitik betrieb.¹⁹

16 17.11.1855

17 8.4.1854

18 17.3.1855

19 20.6.1851

Viele dieser Adligen nutzen laut Varnhagen zudem religiösen Eifer und Pietismus als Maske für ihre Herrschsucht. Er beschreibt sie als Feinde der Gesellschaft, es sei mittlerweile ein Krieg auf Leben und Tod:

Durch die Reaktion ist aber alles toll geworden, nachdem man sich in Wortbruch, Gewaltthat, Hohn und Uebermuth wie berauscht hat, ist der Adel nur noch ein wüthiger Feind der Gesellschaft, es ist kein Frieden mit ihm zu machen, es ist ein Krieg auf Leben und Tod. Wir haben großen Umschwung zu erwarten, bei dem der Adel nicht bestehen kann. Wir werden ihn verlieren, und es sehr zu bedauern haben, diese guten und wichtigen — wenn auch jetzt verwilderten — Kräfte und Anlagen einzubüßen.²⁰

Alle Datumsangaben beziehen sich auf Einträge in Varnhagens Tagebüchern aus dem Nachlass. Sie sind online in einer 15-bändigen Gesamtausgabe greifbar: <https://archive.org>

Wolfgang Hink | hink@gmx.de

Zuerst veröffentlicht auf ›Prosa1848.de‹ (11.1.2026)

20 2.4.1852